
TECNOLOGIA ASSISTIVA E JOGOS DIGITAIS: PROPOSTA PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUSIVA DE ALUNOS COM TEA NO ENSINO MÉDIO

DOI: 10.5281/zenodo.15481149

Suzely da Silva Nobre¹

¹PROFEI – IFAM

suzely.nobre.ifam.t4@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7904906565848599>

Viviane Gomes da Silva²

²PROFEI – IFAM

E-mail: viviane.silva@ifam.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3840356643382333>

AT04: Educação, Tecnologia e Inteligência Artificial

Introdução: A intersecção entre Educação Ambiental (EA) e a inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ensino médio apresenta desafios pedagógicos específicos, pois métodos tradicionais expositivos podem não atender às necessidades de acessibilidade, engajamento e concretude deste público. Torna-se necessário desenvolver abordagens didáticas inovadoras. Este trabalho explora o potencial da tecnologia digital e da Tecnologia Assistiva (TA) como resposta a essa demanda no contexto amazônico, visando promover uma EA significativa. **Objetivo:** O objetivo central deste projeto é propor e iniciar o desenvolvimento de um jogo digital educativo acessível sobre EA, utilizando a plataforma Scratch e incorporando princípios de TA. O jogo é destinado a estudantes com TEA do ensino médio da Escola Estadual Belarmino Marreiro em Manaus-AM, buscando ser um recurso pedagógico inovador. **Metodologia:** Planeja-se adotar uma abordagem de pesquisa-ação de natureza qualitativa. O desenvolvimento do jogo ocorrerá de forma colaborativa, envolvendo ativamente alunos com TEA, seus pais/responsáveis e educadores da escola. Serão aplicados os princípios do design acessível e da TA para orientar a criação do jogo, visando a adequação às necessidades sensoriais, cognitivas e de comunicação do público-alvo. A avaliação futura da ferramenta prevê a utilização de observação participante e entrevistas semiestruturadas, com análise de conteúdo. **Resultados:** Espera-se que o processo de desenvolvimento colaborativo gere insights valiosos sobre estratégias eficazes para criar tecnologias educacionais acessíveis para alunos com TEA no contexto da EA. Antecipa-se que o jogo resultante tenha potencial para facilitar a aprendizagem de conceitos ambientais contextualizados à realidade amazônica de forma lúdica e engajadora, promovendo a inclusão, a autonomia e a participação destes estudantes nas discussões sobre sustentabilidade, contribuindo para as metas da Agenda 2030. **Conclusão:** Esta proposta inovadora contribui para as áreas de educação inclusiva, tecnologia educacional e educação ambiental ao investigar o desenvolvimento e potencial de um recurso específico que articula EA, TEA e TA. O trabalho visa oferecer subsídios concretos para práticas pedagógicas equitativas, acessíveis e adaptadas à neurodiversidade dos alunos com

TEA no ensino médio.

Palavras-chave: Educação Ambiental. Educação Inclusiva. Jogos Educacionais Digitais. Tecnologia Assistiva. Transtorno do Espectro Autista.